

Revista de

EDUCACIÓN

Fundación Convivencia

ISSN: 2344-7419 * NÚMERO 32 - MAYO - AGOSTO 2023, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

TO BULLYING

La REVISTA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN CONVIVENCIA no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista citando la fuente y enviado copia de la publicación a la Fundación Convivencia.

Instrucciones de uso

Se lee en Vertical

Navega por el menú principal

Todas las imágenes que sobresaltan le llevarán a más información.

Ir directamente al artículo.

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 32
Mayo - Agosto 2023

4

Editorial

8

Educación emocional y comunicación para luchar contra el acoso escolar

14

Un análisis de ChatGPT y su impacto ético en la sociedad

Presidente y Representante Legal

Luis Abdón Arévalo Cuellar

Asesor de Dirección

Octavio Garzón Acosta

Directora Administrativa

Yohana Ramírez Mendieta

**Directora de Comunicaciones
y TIC para educación**

Marilyn González Reyes

Coordinadora Comunicaciones

María Cristina López Díaz

Coordinador Pedagógico

Alejandro Ramírez Castro

Profesionales Apoyo Investigación

Rene A. González Ramírez

Ronald Alexander Ramírez M.

Equipo de Redacción

Marilyn González Reyes

María Cristina López Díaz

Alejandro González Ramírez

Laura Marcela Ruiz Martínez

Coordinación Editorial

Marilyn González Reyes

Diseño

Johanna Angélica Arias González

Corrector de Estilo

Carlos Eduardo Valenzuela Echeverri

Administración y finanzas

Marleny Pacheco García

Publicación Cuatrimestral

Mayo – Agosto 2023

22

*Coordinadores
sobre elBullying*

46

*Hacia una nueva
narrativa educativa:
avances en la
transformación del
entorno escolar*

56

*Anestesiados La
humanidad bajo
el imperio de la
tecnología*

3

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 32
Mayo - Agosto 2023*

EDITORIAL

En la era de la información y la tecnología, nos enfrentamos a desafíos únicos y complejos. Dos de estos desafíos, el acoso escolar y la implementación ética de la inteligencia artificial, pueden parecer mundos aparte. Sin embargo, al explorar más profundamente, encontramos que están intrínsecamente entrelazados, cada uno influyendo en el otro de formas que apenas comenzamos a comprender. Esta edición de la Revista de Educación de la

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 32
Mayo - Agosto 2023

4

Editorial

8

Educación emocional y comunicación para luchar contra el acoso escolar

14

Un análisis de ChatGPT y su impacto ético en la sociedad

Fundación Convivencia se sumerge en estos dos temas aparentemente dispares, explorando cómo se cruzan y cómo podemos navegar por este nuevo paisaje para crear un futuro más seguro y equitativo.

El acoso escolar es un problema frecuente entre los adolescentes que a menudo surge por la falta de educación emocional. Para combatirlo, es esencial implementar programas que fomenten la empatía y enseñen a los estudiantes a manejar sus emociones. Estos programas deben incluir actividades cognitivas, lectura de historias de ficción para fomentar la comprensión emocional y técnicas para enfrentar el acoso.

Además, es crucial establecer canales de comunicación para que las víctimas y testigos puedan informar a los docentes sobre los incidentes de acoso. Estos canales pueden ser buzones virtuales o físicos, círculos de palabra o árboles de la palabra, y deben ser voluntarios y respetuosos para los estudiantes. Los docentes actúan como moderadores, guiando las discusiones hacia soluciones.

En una entrevista, Lorena Clavijo, Juan Carlos Peña y Carlos Alberto Abril, coordinadores con amplia experiencia, discuten el protocolo de atención del acoso escolar. Mientras Abril, enfatiza en la necesidad de prevenir situaciones complejas generadas por el silencio y el temor a reportar, Peña, destaca la importancia de la prevención desde el interior de la institución. Lorena Clavijo, subraya la sensación de falta de sanción para los agresores y la poca colaboración de las familias. Los coordinadores reconocen la existencia de conductas normalizadas y justificadas que dificultan la intervención oportuna y enfatizan la importancia de establecer límites y normas que protejan a todos.

Aunque consideran que las escuelas trabajan en programas de prevención, coinciden en que la prevención real es un desafío. Peña, resalta la importancia de contar con un equipo profesional que brinde apoyo y medie en situaciones conflictivas, mientras que Clavijo, menciona las dificultades para controlar el acceso a las redes sociales y la necesidad de abordar las dinámicas agresivas normalizadas entre pares.

22

*Coordinadores
sobre elBullying*

46

*Hacia una nueva
narrativa educativa:
avances en la
transformación del
entorno escolar*

56

*Anestesiados La
humanidad bajo
el imperio de la
tecnología*

5

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 32
Mayo - Agosto 2023*

El acoso escolar, un problema cada vez más relevante en la educación global, requiere una intervención seria. Las instituciones educativas están adoptando un enfoque proactivo, centrado en la prevención y el apoyo a las víctimas, implementando protocolos de atención integral y programas de educación emocional. Se empodera a los estudiantes como agentes de cambio, se les capacita para mediar en conflictos y se promueve la responsabilidad y el liderazgo. Los padres, docentes y administrativos desempeñan un papel crucial en la creación de un ambiente escolar seguro, implementando políticas claras, capacitándose en detección temprana del acoso y promoviendo la empatía y el respeto mutuo. Aunque erradicar completamente el acoso escolar es un desafío continuo, la colaboración y los enfoques proactivos son fundamentales para una sociedad más empática, tolerante y justa.

Por otro lado, ChatGPT, una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, ha generado un debate sobre su impacto revolucionario en ciencia y sociedad

contemporánea. Se han planteado cuestiones éticas y epistemológicas en torno a su capacidad para generar conocimiento y su influencia en decisiones humanas. OpenAI ha delineado principios éticos para garantizar una implementación responsable de la IA generalizada priorizando equidad en acceso y la distribución de sus beneficios. Además, se han implementado políticas editoriales en revistas académicas para regular el uso de herramientas de IA, resaltando la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la producción de conocimiento científico.

La integración de ChatGPT en la educación y la ciencia ha planteado desafíos éticos y epistemológicos, especialmente en lo que respecta a la autenticidad del conocimiento generado y la necesidad de fomentar habilidades responsables en la interacción entre humanos y máquinas. Se ha enfatizado la importancia de establecer marcos regulatorios sólidos, promover la educación ética en IA, fomentar la colaboración multidisciplinaria y realizar investigaciones continuas sobre el impacto de la IA en la sociedad. Estos enfoques son esenciales para asegurar un uso ético

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia No 32
Mayo - Agosto 2023

4

Editorial

8

Educación emocional y comunicación para luchar contra el acoso escolar

14

Un análisis de ChatGPT y su impacto ético en la sociedad

y efectivo de la IA generativa, con el objetivo de maximizar sus beneficios y mitigar sus posibles riesgos en el entorno social y educativo en constante evolución.

En su texto “Anestesiados: la humanidad bajo el imperio de la tecnología”, Diego Hidalgo resalta la influencia de la tecnología digital en la sociedad actual, abordando la difuminación de la línea entre estar conectado y desconectado. Discute cómo la evolución tecnológica ha llevado a una conexión omnipresente, con un aumento notable en el uso de smartphones e internet, especialmente entre los jóvenes. Hidalgo explora los mecanismos que las aplicaciones utilizan para captar y mantener la atención del usuario, como las recompensas intermitentes y el miedo a perderse algo (FOMO). Además, destaca la importancia de comprender la dependencia digital y su impacto en la sociedad, cuestionando si esta adicción es comparable a la adicción a sustancias. Finalmente, plantea la necesidad de abordar los riesgos asociados con la exposición prolongada a la tecnología, especialmente en niños. Esta perspectiva nos

lleva a reflexionar sobre cómo podemos equilibrar los beneficios de la tecnología con sus posibles consecuencias negativas. En este sentido, es fundamental fomentar un uso responsable y consciente de las herramientas digitales tanto en el ámbito educativo como en el personal.

En la intersección de estos dos temas, el acoso escolar y la inteligencia artificial, encontramos un potencial sin precedentes para el cambio positivo.

22

*Coordinadores
sobre elBullying*

46

*Hacia una nueva
narrativa educativa:
avances en la
transformación del
entorno escolar*

56

*Anestesiados La
humanidad bajo
el imperio de la
tecnología*

7

*Revista de Educación
Fundación Convivencia No 32
Mayo - Agosto 2023*